

La universidad como actor clave en la salvaguardia del patrimonio cultural intangible: Análisis de estrategias de docencia, investigación y vinculación en el contexto montubio de Los Ríos (Ecuador)

The university as a key actor in the safeguarding of intangible cultural heritage: Analysis of teaching, research, and community engagement strategies in the montubio context of Los Ríos (Ecuador)

DOI.....

AUTORES:

María Teresa Flores Montoya¹

Milton Rolando Alajo Laica²

Beatriz Annabell Loor Ávila³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mfloresm@unemi.edu.ec

Fecha de recepción: 03 / 12 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 12 / 2025

RESUMEN

El patrimonio cultural inmaterial montubio es una parte importante de la identidad de la provincia de Los Ríos, pero su conservación enfrenta dificultades, sobre todo por la poca participación de las universidades en su protección. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el papel de la Universidad Técnica de Babahoyo en su documentación, transmisión y revitalización, tomando en cuenta sus funciones de docencia, investigación y vinculación con la sociedad. En el marco teórico se consideraron los aportes de la

¹ Licenciada en comunicación, Máster en Comunicación Social, Universidad Técnica de Babahoyo, mariateflomol@gmail.com

² Ingeniero en Electromecánica, Universidad Estatal de Milagro, malajol@unemi.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0000-8132-4557>

³ Doctor en Ciencias de la Comunicación Social, Máster en Educación Superior, Universidad Estatal de Milagro UNEMI, bloora2@unemi.edu.ec <https://orcid.org/0000-0002-1156-8940>

UNESCO sobre la protección del patrimonio vivo, la teoría de la tercera misión universitaria y estudios que resaltan el papel cultural de la educación superior. El artículo empleó una metodología con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, donde se ejecutó una encuesta a una muestra de 290 graduados de la universidad y se entrevistaron a 5 docentes expertos. Los resultados evidenciaron que más del 90% de los graduados no tuvieron experiencias académicas relacionadas con el registro, aprendizaje o práctica de expresiones culturales montubias. La universidad no ha incorporado entonces el patrimonio cultural en sus asignaturas ni ha desarrollado suficientes proyectos de investigación o vinculación al respecto. Se concluye que la universidad debe reforzar su compromiso social, integrando la educación patrimonial en su formación, impulsando la investigación y promoviendo el trabajo conjunto con las comunidades montubias para preservar y mantener vivas sus tradiciones culturales.

Palabras clave: *educación superior, patrimonio, preservación, cultura.*

ABSTRACT

The Montubio intangible cultural heritage represents an essential part of the identity of Los Ríos province, yet its preservation faces several challenges, mainly because universities have had little involvement in its protection. This study aimed to assess the role of the Technical University of Babahoyo in documenting, transmitting, and revitalizing this heritage, based on its main functions of teaching, research, and community engagement. The theoretical framework drew on UNESCO's approach to safeguarding living heritage, the concept of the university's third mission, and studies emphasizing the cultural role of higher education. The research used a quantitative and descriptive design, applying a survey to 290 graduates and conducting interviews with five expert professors. Results showed that over 90% of participants had not experienced academic activities related to the recording, learning, or practice of Montubio cultural expressions. These findings reveal that the university has not yet integrated cultural heritage into its academic programs and has limited research and outreach projects in this field. It is concluded that the university needs to reinforce its social role by including heritage education in its curriculum, promoting applied research, and strengthening collaboration with Montubio communities to help preserve and keep their cultural traditions alive.

Keywords: *higher education, heritage, preservation, culture.*

INTRODUCCIÓN

En un mundo cada vez más globalizado, la identidad cultural enfrenta desafíos importantes. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) ha destacado que el patrimonio cultural intangible (PCI), entendido como las prácticas, expresiones y saberes heredados entre generaciones, requiere medidas activas de salvaguardia (UNESCO, 2022).

Si bien el PCI constituye un recurso fundamental para la salvaguardia o preservación de la identidad de los pueblos y comunidades (UNESCO, 2025), a nivel internacional, diversas investigaciones han manifestado que se encuentra en un estado de vulnerabilidad debido a procesos de globalización, migración e inconvenientes con la transmisión intergeneracional (Kou, 2024).

Es debido a la situación indicada que incorporar la tercera misión universitaria en Latinoamérica, ha motivado a que las instituciones de educación superior tengan una función activa dentro del desarrollo cultural y social del territorio al que pertenecen, más allá de la enseñanza tradicional (F. Hernández, 2024). Por ejemplo, en Chile (Cortés, 2021; López et al., 2021) y México (Fontal & Sánchez, 2024; S. Hernández, 2021) se han llevado a cabo investigaciones que validan el rol de las universidades para salvaguardar el patrimonio cultural intangible, no sólo como objeto de estudio, sino también como acción social y educativa.

En el caso ecuatoriano, la Constitución (Asamblea Nacional, 2021) y el Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024 – 2025 (Secretaría Nacional de la Administración Pública y Planificación, 2024) reconocen al patrimonio cultural como un componente esencial para el fortalecimiento de la identidad nacional, el cual es gestionado mediante políticas y normas del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (Aspiazu, 2023). No obstante, a pesar del marco normativo existente se evidencia la necesidad de colaboración desde instituciones como las universidades en los procesos de salvaguardia del PCI, aspecto que aún presenta brechas en torno al grado en que, por ejemplo, las universidades logran impactar en la salvaguardia efectiva de estas prácticas.

Autores como Melendrez et al. (2024) consideran que la educación patrimonial ha demostrado ser un mecanismo eficaz para activar, valorar, conservar y difundir prácticas culturales, especialmente en contextos locales que requieren fortalecimiento identitario, por lo que es importante que en Ecuador se establezcan acciones académicas en su beneficio.

Una situación importante de analizar se presenta en la provincia de Los Ríos, donde el patrimonio montubio, representado en expresiones culturales como su dialecto, leyendas, música, saberes culinarios, rodeo, técnicas artesanales, y demás actividades, enfrentan riesgos de invisibilización debido a la falta de documentación, la escasa transmisión generacional y el limitado reconocimiento social (Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos, 2024).

En este sentido, el papel de la educación superior es de gran importancia, dado que puede focalizar su trabajo en la formación de profesionales que conozcan del patrimonio montubio que los representa y estén conscientes de la necesidad de su preservación. Para esto, se requieren acciones que favorezcan la salvaguardia de expresiones culturales vivas.

Los hallazgos en investigaciones previas, han demostrado que las universidades, pueden fortalecer su rol en la salvaguardia del patrimonio intangible, mediante estrategias de docencia, investigación y vinculación con la sociedad (Binbin et al., 2024). A partir de estas estrategias, se puede aportar en aspectos respecto a la preservación como: su documentación, transmisión y revitalización. En este escenario, la educación superior puede ejercer un rol dual: por un lado, transmitir conocimientos valiosos sobre las expresiones culturales locales; por otro, estimular mecanismos innovadores para preservar y lograr innovación patrimonial mediante actividades académicas diversas (Kou, 2024).

La Universidad Técnica de Babahoyo (UTB), tiene su sede en la provincia de Los Ríos, desde donde puede contribuir en la salvaguardia del patrimonio cultural. Sin embargo, no existe información que evidencie hasta qué punto sus programas de docencia, proyectos de investigación y actividades de vinculación aportan en la preservación del PCI montubio. Es así que, se establece la necesidad de analizar ese potencial para impulsar la

preservación del PCI local, y conocer si realmente se ha evaluado, cómo lo está haciendo, o cómo podría hacerlo mejor.

En este contexto, el problema de estudio se plantea así: ¿De qué manera la Universidad Técnica de Babahoyo, a través de sus programas de docencia, proyectos de investigación, y actividades de vinculación, contribuye a la preservación del patrimonio cultural intangible montubio en la provincia de Los Ríos?

Con el fin de atender la pregunta de investigación se estableció como objetivo general:

Evaluar la contribución de la Universidad Técnica, a través de sus programas de docencia, proyectos de investigación, y actividades de vinculación, en la preservación del patrimonio cultural intangible montubio en la provincia de Los Ríos.

El presente estudio se justifica principalmente debido a su importancia académica, cultural y política. Desde lo académico contribuye aportando evidencia de tipo empírico acerca de las acciones que la universidad puede desarrollar en su territorio en beneficio del patrimonio intangible, y los resultados que se hayan generado en términos de sostenibilidad cultural, que demuestren cómo la educación superior puede convertirse en puente entre la academia y la comunidad.

Desde lo cultural, la realización de esta investigación se justifica porque fortalece el reconocimiento y transmisión de la identidad montubia como patrimonio intangible, al identificar y generar estrategias relevantes para su salvaguardia.

A nivel político, la investigación contribuye con información que fundamenta y direcciona las políticas educativas nacionales o institucionales que desde lo educativo, el vínculo con la sociedad y la investigación se pueden alinear con mandatos constitucionales y convenciones internacionales sobre la salvaguardia del PCI.

MARCO TEÓRICO

El Rol de la Educación Superior en la Dinámica Cultural

La educación superior es un eslabón importante en los procesos culturales actuales debido a que instruye el capital humano (Salvador & Comunian, 2024), genera conocimiento (Rodríguez et al., 2022) y crea puentes de diálogo con la sociedad (Baisotti & Pineda, 2021). Estas funciones evidencian que las instituciones universitarias pueden, desde sus

competencias contribuir a salvaguardar y dinamizar prácticas culturales vivas, a partir de la integración de contenidos culturales en los planes de estudio, el fomento de la investigación en temas culturales y el acercamiento o vinculación con proyectos que beneficien a las comunidades portadoras de patrimonio (Saidi, 2021).

La educación superior y la salvaguardia del Patrimonio Intangible

Las universidades, como instituciones centrales en la transmisión, producción y difusión del conocimiento, tienen un rol estratégico en la salvaguardia del PCI. La literatura reciente enfatiza que esa salvaguardia no solo depende de memorizar o documentar culturalmente lo intangible, sino de integrarlo en la misión universitaria, especialmente en sus funciones de docencia, investigación y vinculación (Zhao, 2025).

escolar y los recursos didácticos tienen un peso importante en esa mejora.

Zhao (2025) analiza cómo la educación artística universitaria puede promover tanto la herencia como la innovación del PCI, mediante la reforma pedagógica, la colaboración interdisciplinaria e integración de recursos culturales tradicionales con creatividad.

Otro estudio en China muestra que los currículos basados en teorías de aprendizaje experiencial mejoran la comprensión del PCI en estudiantes universitarios, y que variables como el ambiente académico y los recursos didácticos tienen un peso importante en esa mejora (Binbin et al., 2024).

- Programas de docencia como instrumento de salvaguardia cultural

La UNESCO enfatiza que la transmisión del patrimonio cultural intangible debe realizarse por medios formales y no formales, y señala que las instituciones educativas, incluidas las de nivel superior, pueden fortalecer métodos y contenidos para que los estudiantes aprendan sobre el patrimonio incorporando, por ejemplo, expresiones culturales en la enseñanza de otras materias (Cortés, 2021).

La docencia universitaria tiene la capacidad de institucionalizar el conocimiento cultural, incluyendo prácticas de patrimonio intangible en la preparación profesional de las nuevas generaciones (Silva et al., 2021). Cuando las mallas curriculares integran contenidos culturales del territorio, como dialecto, música, leyendas o técnicas artesanales, no sólo transmiten conocimiento, sino que ayudan a fortalecer identidad, sentido de pertenencia y conciencia cultural (Melendrez et al., 2024). En el contexto latinoamericano, Silva et

al. (2021) sostienen que la educación patrimonial en carreras pedagógicas puede articular disciplinas del currículo con expresiones culturales para promover la valoración del patrimonio local.

Por otro lado, un estudio reciente de Santek (2025) establece que incluir contenidos de patrimonio cultural dentro del sílabo de las asignaturas universitarias contribuye en la sensibilización cultural de los estudiantes, sin embargo, se presentan inconvenientes relacionados con escasos recursos, resistencia institucional o la percepción de que el PCI no es un tema de relevancia para ser considerado en algunas disciplinas.

Los programas de docencia se vinculan a dimensiones del patrimonio intangible como la transmisión, revitalización y documentación dado que este puede incorporarse en la enseñanza, fomentando la participación de comunidades portadoras en la instrucción de los estudiantes en técnicas tradicionales (Kou, 2024).

Lo indicado por Kou (2024) evidencia que la docencia universitaria contribuye en la transmisión, dado puede facilitar que los saberes culturales se transmiten desde los portadores a los estudiantes mediante el método de aprender haciendo (Binbin et al., 2024), y a la vez revitalizar al practicar o recrear expresiones culturales dentro del aula haciendo uso incluso de la tecnología (Li et al., 2023; Yan & Li, 2023); y documentar, con la generación de materiales didácticos, archivos, registros como parte de trabajos estudiantiles (Shang, 2022).

- Proyectos de investigación

La investigación desde las universidades, son una manera de estudiar o analizar diferentes realidades y situaciones y generar documentación importante al respecto, lo cual, en el caso del patrimonio intangible, aporta directamente en su preservación (López et al., 2021).

En la investigación de Mattone y Frullo (2022) se analizó las acciones de preservación y reorganización del patrimonio cultural mediante la participación pública y el apoyo directo de las universidades mediante sus programas, docentes y estudiantes. Sus resultados remarcaron que estas instituciones pueden actuar como mediadoras entre el conocimiento local y las políticas culturales, con lo que se facilita no solo la documentación del patrimonio sino también la apropiación social del mismo.

Además, investigaciones sobre educación patrimonial muestran que los trabajos de tesis, memorias o proyectos fin de carrera pueden servir para alimentar repositorios culturales o generar bases de conocimiento sobre expresiones culturales locales (López et al., 2021).

– **Actividades de vinculación**

La vinculación universitaria representa el nexo más directo con las comunidades (Lao, 2022), dado que permite a los estudiantes una interacción más profunda, donde conocen sus tradiciones y costumbres, así como su patrimonio intangible. Mattone y Frullo (2022) destacan además que estas acciones acercan a los estudiantes a una realidad de manera directa, sin embargo, manifiestan que se requiere la participación también de otras entidades públicas para fortalecer los acercamientos y entre todos planificar y ejecutar acciones de salvaguardia.

La educación patrimonial como estrategia para estimular el compromiso de la comunidad ha sido analizada por Lao (2022), quien propone modelos para clasificar niveles de participación comunitaria vinculados con la educación patrimonial, en los que establece programas para concientizar a los ciudadanos acerca de la necesidad de preservar (Lao, 2022).

La tercera misión universitaria

La tercera misión de la universidad aumenta el alcance de la educación superior, considerando que sus acciones no solo se enmarcan en la docencia e investigación, sino también en ser un agente activo en la transformación social, cultural y económica del territorio donde se desenvuelve (González & Vázquez, 2020). La tercera misión se enmarca en la vinculación de la universidad con la sociedad, con el fin de transferir conocimiento y acercarse a los actores territoriales, para generar impactos en problemas públicos, entre los que está la preservación del PCI (Du Plooy & Von Moellendorff, 2024; Saidi, 2021).

En América Latina y Ecuador existe el deseo de que las universidades asuman un papel más activo y medible en su territorio, acorde a lo establecido en la tercera misión (Durán et al., 2021; Herrera & Suárez, 2021) con enfoque en tres vías de acción: documentación, transmisión y revitalización, las cuales son dimensiones de preservación del PCI.

El considerar la temática de patrimonio local en las mallas curriculares contribuye en el mantenimiento de la transmisión intergeneracional de saberes, concientiza a los alumnos y fomenta la identidad cultural (Durán et al., 2021). Este enfoque mejora la relación de la universidad con la comunidad, gracias a que existe espacio para la participación de portadores culturales quienes se vuelven co-formadores (Saidi, 2021).

En el caso de la UTB y el contexto montubio, esto supone incluir dialecto, música, rodeo, técnicas artesanales y saberes culinarios en experiencias pedagógicas situadas, contribuyendo a que las prácticas se mantengan vivas, salvaguardándolas.

La tercera misión impulsa investigación aplicada y participativa que documenta las expresiones culturales, integrando metodologías cualitativas, etnográficas y archivos digitales para la documentación del PCI (González & Vázquez, 2020; Saidi, 2021). Esta investigación donde participa la comunidad, mejora la pertinencia y genera insumos para políticas culturales locales. En Ecuador se ha insistido en medir resultados de investigación y vinculación para evidenciar el impacto social y cultural de las universidades (Durán et al., 2021; Orellana et al., 2024).

La tercera misión se expresa también en proyectos de vinculación con continuidad institucional (convenios, presupuestos, indicadores), que activan procesos de revitalización de prácticas (festivales, talleres, ferias, laboratorios vivos) y de difusión (exposiciones, repositorios, medios locales) (Du Plooy & Von Moellendorff, 2024). La literatura reciente recalca que el vínculo debe fomentar relaciones colaborativas sostenibles, con evaluación y rendición de cuentas (Du Plooy & Von Moellendorff, 2024; Dube & Hendricks, 2023). Para el caso de la cultura montubia en Los Ríos, esto puede incluir la creación de plataformas de la institución educativa y de la comunidad para el registro formal de leyendas y música, la organización conjunta del rodeo montubio, el fortalecimiento de talleres artesanales y la producción de materiales didácticos.

En conjunto, la tercera misión incluye aspectos docentes, de investigación y vinculación con objetivos de tipo cultural en territorio, y demanda gobernanza interna para garantizar sostenibilidad y resultados evidenciables (Du Plooy & Von Moellendorff, 2024; Saidi, 2021).

Patrimonio Intangible

Según la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Intangible de la UNESCO, se define al patrimonio intangible como:

“...los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.” (2003, p. 5)

Por su parte Xiao (2022) considera que el PCI comprende formas vivas de cultura que no tienen entidad física en sí mismas, tales como conocimiento, habilidades y expresiones performativas, pero que funcionan como portadores de la identidad cultural y como motores de creatividad cuando se revitalizan y transmiten en contextos cambiantes”

Clasificación del Patrimonio Intangible

La UNESCO (2003) en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Intangible, clasifica al PCI en cinco grandes ámbitos: tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y técnicas artesanales tradicionales.

Usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades reconocen como parte de su patrimonio cultural intangible.

Salvaguardia del Patrimonio Intangible

La preservación del patrimonio intangible requiere de varias acciones, entre las que destaca su documentación, transmisión y la revitalización de las manifestaciones culturales.

- Documentación

Se refiere al registro sistemático de las expresiones culturales, leyendas, música, saberes, idiomas y demás, mediante archivos escritos, audiovisuales o digitales. Estudios recientes sugieren métodos digitales y humanísticos, así como el uso de repositorios que permitan interoperabilidad de datos (Salse et al., 2024).

- Transmisión

La transmisión en el ámbito del patrimonio cultural, se refiere a la manera cómo el conocimiento se transmite entre generaciones, tanto dentro de la comunidad portadora como a través de instituciones educativas u otros entes. A nivel educativo, estrategias como la integración curricular es importante para el desarrollo de un mayor sentido de identidad cultural en los estudiantes, más aún si ellos se involucran de forma activa en prácticas culturales locales dentro de su formación universitaria (Huang & Ariunaa, 2024).

- Revitalización.

En ella se incluyen acciones que refuerzan la práctica viva del PCI, como sucede en el desarrollo de eventos culturales, talleres, vínculo comunitario, innovación práctica para adaptar tradiciones al contexto contemporáneo, entre otras. Investigaciones, como la de Maldonado et al. (2025) demuestran cómo un plan participativo para salvaguardar la técnica artesanal del tejido de la lana en Guano, Ecuador, contribuye en la revitalización de una práctica artesanal amenazada por medio de investigación participativa y el desarrollo de capacidades locales.

METODOLOGÍA

La investigación se ejecutó haciendo uso de una metodología paradigmática mixta, cualitativa y cuantitativa, con mayor tendencia hacia lo cualitativo, ante el requerimiento de levantar datos de tipo documental desde investigaciones científicas nacionales e internacionales, así como libros y documentos oficiales (García & Sánchez, 2020) que se refieran a la contribución de la educación superior a la preservación del patrimonio.

Se emplearon como métodos de investigación al método Histórico – Lógico, mayormente para la construcción del marco teórico; y el analítico – sintético, con el fin de analizar la

situación actual del patrimonio y la participación de la educación superior en su salvaguardia.

La población de estudio estuvo conformada por 5 docentes con experiencia en PCI y 1177 estudiantes graduados en el periodo abril – septiembre 2025. Se tomó a la población de graduados dado que ellos pueden indicar si realmente durante los diferentes semestres existió alguna inclusión del PCI en sus procesos académicos, investigativos o de vinculación.

Para una mejor gestión de la población se procedió al cálculo de la muestra, para lo cual se hizo uso de la fórmula propuesta por Fischer y Navarro (1996) para poblaciones finitas, dando como resultado una muestra de 290 estudiantes quienes participaron en la encuesta. Se trabajó con toda la población de docentes con experiencia en PCI.

Como técnicas de recopilación de información se usó la revisión documental, la entrevista a docentes de la UTB y una encuesta a estudiantes de la UTB.

Los instrumentos diseñados fueron la guía de entrevista y el cuestionario de preguntas cerradas en formato Likert para la encuesta a los estudiantes (Campos et al., 2020). Para un abordaje adecuado de la temática mediante los instrumentos de investigación seleccionados se realizó una clasificación de las manifestaciones culturales montubias de Los Ríos, considerando los ámbitos propuestos por la UNESCO (2003) para el patrimonio intangible que aplica en cada caso:

Tabla 1

Clasificación de las manifestaciones culturales montubias por su ámbito

Ámbito	Manifestación Cultural Montubia
Tradiciones orales y expresiones lingüísticas	Dialecto montubio (modismos, giros idiomáticos, refranes). Leyendas, cuentos y narraciones populares. Música montubia (pasillos, décimas, contrapuntos).
Usos sociales, rituales y actos festivos	Preparación de platos típicos Técnicas de conservación y cocción heredadas

Ámbito	Manifestación Cultural Montubia
	Rodeo montubio
	Festividades patronales y religiosas con identidad montubia.
	Bailes y danzas folclóricas.
Técnicas artesanales tradicionales	Tejidos de paja y fibras naturales.
	Elaboración de monturas, sogas y aperos de ganado.
	Carpintería rústica, construcción de canoas.

Cada una de estas manifestaciones fue analizada a partir de la actividad académica desde la cual pueden abordarse, ya sea este: programas de docencia, proyectos de investigación, o actividad de vinculación.

RESULTADOS

Previo a la ejecución de la encuesta a los estudiantes graduados de la UTB se realizó una prueba de fiabilidad mediante el uso del estadístico Alpha de Cronbach, el cual dio como resultado 0,80 lo que indica una muy buena consistencia interna y puede ser aplicada.

Tal como lo manifestaba Salse et al. (2024), la documentación del PCI es importante para su salvaguarda, dado que así se sistematizan sus características y se garantiza información adecuada para su transmisión. Sin embargo, los resultados de la prueba de la encuesta evidenciaron que más del 90% de los graduados perciben que en las clases universitarias no se he participado en actividades que incluyen el registro de prácticas culturales montubias (ver tabla 2).

Tabla 2

Clases universitarias con participación en actividades que incluyen el registro de prácticas culturales montubias

Opción	Cantidad	Porcentaje
Totalmente en desacuerdo	96	33,1%
En desacuerdo	167	57,6%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	27	9,3%
Totales	290	100,0%

En lo que respecta a los proyectos académicos de la Universidad y si estos generan materiales que documentan el patrimonio cultural de Los Ríos, el 95,9% manifestó un nivel de desacuerdo, lo cual evidencia que los proyectos ejecutados no están realmente contribuyendo a la documentación formal del PCI de la provincia (ver figura 1).

Figura 1

Proyectos ejecutados contribuyen a la documentación formal del PCI

Dentro de la dimensión de la transmisión, se evidenció que el 98% de los estudiantes niegan que los docentes hayan incorporado en clase ejemplos o contenidos relacionados con el patrimonio cultural montubio. Solo el 2% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo con que sí se haya incorporado este tipo de contenidos.

En cuanto a la transmisión de saberes desde portadores culturales, el 100% de los estudiantes coinciden al indicar que la universidad haya brindado la oportunidad de aprender directamente de portadores culturales. Es decir, estos no han participado como invitados de las clases para tratar temas relacionados a su cultura con los estudiantes.

Al consultar a los graduados sobre si las actividades académicas los motivan a valorar y transmitir a otros las tradiciones culturales de la provincia, el 99,3% indicó estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con tal afirmación, dado que no ha ocurrido (ver figura 2).

Figura 2

Actividades académicas los motivan a valorar y transmitir a otros las tradiciones culturales de la provincia

Dentro de la dimensión de Revitalización se pudo evidenciar que la gran mayoría de estudiantes no han participado en prácticas culturales dentro de actividades académicas o extracurriculares de la UTB (ver tabla 3), lo cual incluye la inexistencia de actividades relacionadas al PCI como la cultura montubia.

Tabla 3

Participación en prácticas culturales dentro de actividades académicas o extracurriculares

Opción	Cantidad	Porcentaje
Totalmente en desacuerdo	285	98,3%
En desacuerdo	2	0,7%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1	0,3%
De acuerdo	2	0,7%
Totales	290	100,0%

Las respuestas de los estudiantes graduados encuestados demostraron también que el 95,5% no cree que las actividades culturales organizadas por la universidad contribuyen a mantener vivas las tradiciones montubias; esto principalmente por lo observado en las respuestas anteriores, donde la documentación o transmisión no han sido un fuerte dentro del aula. De la misma manera el 92,4% no está de acuerdo con la afirmación que la universidad fomenta la innovación de prácticas culturales sin perder su esencia.

La teoría demostró que el Rol de la Educación Superior es importante en la salvaguarda del PCI. A pesar de esto existen aún aspectos a tomar en consideración para atender esta necesidad en la provincia de Los Ríos desde la educación superior. Por ejemplo, los resultados en la dimensión Docencia, evidenciaron que el 97% de los estudiantes graduados están en desacuerdo con la afirmación de que el currículo de la carrera incluye asignaturas o temas relacionados con la cultura local y el patrimonio intangible, es decir, no sucede (ver tabla 4).

Tabla 4

La malla académica contiene asignaturas o temáticas sobre la cultura local y el patrimonio intangible

Opción	Cantidad	Porcentaje
Totalmente en desacuerdo	269	92,8%
En desacuerdo	18	6,2%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	3	1,0%
Totales	290	100,0%

A lo indicado se suma el hecho de que para el 99% de los estudiantes, los docentes no promueven la integración del patrimonio cultural montubio en las clases, lo que puede incidir en que el 90% de los graduados no se sientan motivados a aplicar los conocimientos culturales aprendidos en la universidad en su vida personal y profesional.

En lo que respecta a la dimensión Investigación, es decir aquellos trabajos como tesis, artículos científicos, y trabajos investigativos en clases, se pudo evidenciar que el 99% desconoce realmente proyectos de investigación universitaria orientados a estudiar y preservar el patrimonio cultural intangible (ver figura 3). Esto a pesar de que la búsqueda documental permitió conocer unos pocos trabajos investigativos que reposan en repositorios digitales (Álvarez, 2022; Chimbo & Medina, 2024; K. Hernández & Llumitaxi, 2025; Nivela et al., 2021; Puga, 2018; Rumbea, 2019).

Figura 3

Conocimiento de proyectos de investigación universitaria orientados a estudiar y preservar el patrimonio cultural intangible

La escasa investigación se comprueba con una realidad evidenciada, el 86,6% de los graduados estuvo en desacuerdo al manifestar que han participado en investigaciones relacionadas con la cultura montubia. Lo cual incide en que el 99% no considere que la investigación universitaria sea clave para rescatar y fortalecer las tradiciones culturales locales, principalmente por el hecho de que hace falta aún investigación y participación estudiantil competitiva en las mismas.

Finalmente, respecto a la dimensión Vinculación con la sociedad, se evidenció que solo un 1,7% de estudiantes están de acuerdo con que han participado en actividades de vinculación de la UTB relacionadas con comunidades montubias. Sin embargo, un 97,3% no lo ha hecho (ver tabla 5). Si bien, la vinculación es una actividad académica establecida para fomentar el acercamiento directo de los estudiantes con las problemáticas sociales, esta no se ha estado empleando de tal forma que acerque a los estudiantes a las comunidades montubias y fomente la salvaguarda del PCI.

Tabla 5

Participación en actividades de vinculación de la UTB relacionadas con comunidades montubias

Opción	Cantidad	Porcentaje
Totalmente en desacuerdo	265	91,4%
En desacuerdo	17	5,9%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	3	1,0%
De acuerdo	5	1,7%
Totales	290	100,0%

La escasa participación en actividades de vínculo genera que el 97,6% de los encuestados no estén de acuerdo con la afirmación sobre la relación cercana entre la universidad y las comunidades portadoras del patrimonio intangible. Lo indicado no permite que los proyectos de vinculación contribuyan con beneficios reales para las comunidades y para los estudiantes.

De la encuesta realizada a 5 docentes con conocimiento en PCI se pudo evidenciar que existe mucha concordancia en sus puntos de vista. Sobre la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Intangible coinciden al indicar que la documentación del PCI aporta en su preservación, por lo que el apoyo desde la academia es vital para dar apoyo a las comunidades y a los entes gubernamentales responsables de esta actividad. Sin embargo, se manifestó que no se evidencian iniciativas lideradas por la UTB relacionadas con la identificación y registro de expresiones culturales montubias.

Los entrevistados consideran que la universidad no dispone de mecanismos adecuados para documentar y sistematizar el patrimonio intangible local, añadiendo que no se evidencia un acercamiento desde las instituciones del Estado responsables, para ejecutar una planificación conjunta en beneficio del PCI.

La participación de las universidades juega un papel importante en la salvaguarda del PCI, principalmente desde los docentes e investigadores, dado que son ellos los llamados a crear ciencia desde esta temática, fomentando la investigación y la participación estudiantil en las mismas.

Es justamente la documentación, una actividad que aporta en la otra dimensión analizada, como es la transmisión, sobre la que los expertos consideran que la universidad si bien no está contribuyendo adecuadamente a la transmisión intergeneracional del patrimonio cultural montubio, está puede fomentarlo y revitalizar desde las aulas de clase, la investigación e incluso el vínculo con la sociedad. Es así que estrategias como la inclusión del PCI en los currículos, adaptado a cada carrera y materia, visitas comunitarias, y proyectos investigativos que se direccionen a solucionar problemas cotidianos de las comunidades montubias, permitiría despertar el interés estudiantil, fomentar su documentación y la transmisión de conocimientos.

El reforzamiento de la presencia del patrimonio montubio en la vida universitaria y en la sociedad local sería de gran importancia, de acuerdo a los expertos, para fomentar su salvaguarda. Para esto, manifiestan que el Rol de la Educación Superior desde la docencia debe integrar contenidos sobre patrimonio cultural en los programas académicos de la UTB, y fortalecer a los estudiantes con competencias adecuadas para convertirse en promotores culturales, como la recolección de datos desde las comunidades, la sistematización de la información, la elaboración de las fichas de patrimonio, y la transmisión de la cultura a otras generaciones.

Los expertos manifiestan que hay escasa evidencia de investigaciones sobre patrimonio cultural intangible realizada en la UTB en los últimos años, lo cual demuestra que no se está respondiendo a las necesidades de la comunidad montubia en cuanto a preservación cultural. Los expertos sugieren que se integren a las líneas de investigación futuras temáticas relacionadas con: educación en patrimonio, transmisión intergeneracional de

saberes montubios, innovación cultural en contextos rurales montubios y gobernanza universitaria del patrimonio inmaterial.

Desde la Vinculación los expertos coinciden al manifestar que es la mejor manera de acercar a los estudiantes a la realidad del patrimonio cultural montubio, conocerlo así a profundidad, concientizar sobre su importancia y establecer acciones para su mejora desde la educación superior.

DISCUSIÓN

El análisis de los resultados muestra una clara diferencia entre lo que la teoría propone sobre el papel de la universidad en la preservación del patrimonio cultural inmaterial (PCI) y lo que ocurre en la práctica dentro de la Universidad Técnica de Babahoyo (UTB). Según varios autores, las universidades deben ser espacios donde se formen profesionales comprometidos con su cultura, capaces de conservar, transmitir y renovar las tradiciones de sus comunidades a través de la docencia, la investigación y la vinculación (Du Plooy & Von Moellendorff, 2024; Durán et al., 2021; Saidi, 2021). Sin embargo, los resultados reflejan que estas funciones todavía no se cumplen plenamente en el contexto institucional.

En la dimensión de documentación, más del 90% de los estudiantes graduados mencionó que nunca ha participado en actividades académicas relacionadas con el registro de prácticas culturales montubias, y un 95,9% opinó que los proyectos universitarios no generan materiales que sirvan para documentar el patrimonio cultural de la provincia. Estos resultados difieren de lo planteado por Salse et al. (2024), quienes destacan que la documentación es un paso clave para proteger el patrimonio cultural inmaterial, ya que permite conservar información confiable y asegurar que se transmita a las futuras generaciones. De igual forma, la UNESCO (2003) señala que la documentación es esencial para que las expresiones culturales sean reconocidas y valoradas por la sociedad. La ausencia de registros organizados dentro de la UTB limita la posibilidad de construir una memoria cultural montubia que pueda ser estudiada, compartida y fortalecida. Este resultado coincide con lo expresado por los docentes entrevistados, quienes mencionaron que la universidad todavía no cuenta con mecanismos claros para desarrollar este tipo de iniciativas.

En cuanto a la transmisión del patrimonio, los resultados muestran que el patrimonio cultural inmaterial (PCI) no está integrado en los programas académicos. El 98% de los encuestados indicó que los docentes no incluyen temas relacionados con la cultura montubia en sus clases, y ninguno ha tenido la oportunidad de interactuar directamente con portadores culturales. Esto difiere con lo que propone la UNESCO (2015), que sugiere aprender a través del patrimonio, fomentando experiencias reales y trabajo conjunto con las comunidades. De manera similar, Binbin (2024) afirma que los métodos de enseñanza basados en la práctica y la vivencia ayudan a fortalecer la conciencia cultural y el sentido de identidad de los estudiantes. Es así que, la poca presencia del PCI en la docencia universitaria de la UTB limita que los estudiantes se vean como parte activa en la transmisión de saberes y tradiciones, lo que debilita la continuidad cultural que debería promoverse desde la educación superior.

Respecto a la revitalización, el 98,3% de los graduados afirmó no haber participado en actividades culturales dentro o fuera del aula, y más del 95% considera que las actividades de la universidad no ayudan a mantener vivas las tradiciones montubias. Esto evidencia una clara falta de conexión entre la universidad y su entorno cultural. Du Plooy y Von Moellendorff (2024) señalan que muchas universidades manifiestan tener un compromiso social, pero en la práctica no siempre logran ponerlo en marcha. De manera similar, Dube y Hendricks (2023) resaltan que las instituciones deben generar espacios de trabajo conjunto con las comunidades para revitalizar su cultura y adaptarla a los contextos actuales. En el caso de la UTB, la ausencia de estas acciones demuestra la necesidad de fortalecer los proyectos de vinculación cultural, promoviendo actividades como festivales, talleres o ferias que permitan la participación activa de estudiantes y comunidades.

En cuanto a la docencia, los resultados confirman la falta de asignaturas o contenidos que aborden la cultura local y el patrimonio intangible. El 97% de los participantes estuvo en desacuerdo con que existan estos temas en el currículo. Esto coincide con González y Vásquez (2020), quienes afirman que, aunque muchas universidades reconocen la importancia de la tercera misión universitaria, pocas logran integrar en su formación profesional. Esta falta de integración genera una distancia entre la enseñanza universitaria y la realidad cultural de la región. En cuanto a la investigación, el 99% de los graduados

mencionó no conocer proyectos relacionados con el patrimonio cultural inmaterial, y el 86,6% afirmó no haber participado en estudios o trabajos sobre la cultura montubia. Además, los docentes entrevistados coincidieron en que la UTB aún no cuenta con una línea de investigación sólida en este tema. Según Saidi (2021), las universidades que impulsan investigaciones participativas en torno a la cultura logran un impacto importante en la preservación y valoración del patrimonio, ya que promueven la construcción de conocimiento en conjunto con las comunidades. De igual forma, Mattone y Frullo (2022) resaltan la importancia de vincular el conocimiento científico con los saberes locales. En este contexto, la UTB tiene una oportunidad valiosa para fortalecer la investigación aplicada al PCI y generar conocimiento desde su propio territorio.

Finalmente, en la vinculación con la sociedad, los resultados reflejan otra gran debilidad. El 97,3% de los graduados no ha participado en actividades con comunidades montubias, y el 97,6% no percibe una relación cercana entre la universidad y estas comunidades. Esto contradice lo que plantean Durán et al. (2021) y Herrera y Suárez (2021) quienes consideran que la vinculación es la forma más directa de conectar la academia con las realidades sociales. Hernández (2024) señala que estos espacios son fundamentales para el diálogo de saberes, ya que permiten que la universidad y la comunidad aprendan y se fortalezcan mutuamente. Los docentes entrevistados coincidieron en que el contacto directo con los portadores del patrimonio ayudaría a los estudiantes a comprender mejor su cultura, valorarla y participar activamente en su preservación.

En general, los resultados muestran que la UTB todavía mantiene una distancia entre el papel que debería desempeñar como promotora de la cultura y las acciones que realiza en la práctica. La educación superior tiene la capacidad de documentar, transmitir y revitalizar el patrimonio intangible cuando incorpora estos aspectos en su docencia, investigación y vinculación. Sin embargo, en la UTB estas funciones aún no se articulan de manera efectiva. Por esta razón, es necesario que la universidad incluya contenidos culturales en sus programas de estudio, impulse la investigación aplicada al patrimonio e incremente los proyectos de vinculación que fortalezcan el trabajo conjunto con las comunidades montubias. De esta manera, podría cumplir de forma más clara con su tercera misión universitaria y aportar de manera real a la preservación y revitalización del patrimonio cultural de Los Ríos.

CONCLUSIONES

Los resultados mostraron que la UTB aún cumple un papel limitado en la preservación del PCI montubio. Aunque la teoría señala que las universidades deben ser actores clave en la documentación, transmisión y revitalización cultural (Dube & Hendricks, 2023; Durán et al., 2021; Saidi, 2021), en la práctica la UTB todavía no ha logrado consolidar acciones concretas en estos aspectos.

En la documentación, más del 90% de los graduados señaló que nunca participó en actividades de registro o sistematización del patrimonio cultural inmaterial (PCI), lo que demuestra que la universidad aún no cuenta con mecanismos definidos para conservar y difundir las expresiones culturales de la provincia.

En la transmisión, se observó que no existen asignaturas ni espacios donde se aborden los saberes montubios o se incluya la participación de portadores culturales. Esto refleja que el patrimonio local todavía no forma parte del currículo, lo que debilita el vínculo entre la formación académica y la identidad cultural del territorio.

En cuanto a la revitalización, la ausencia de proyectos o actividades culturales muestra una desconexión entre la universidad y las comunidades montubias, lo que limita las oportunidades para mantener vivas y actualizadas sus tradiciones.

Por todo ello, se concluye que la UTB necesita fortalecer su tercera misión universitaria, integrando el patrimonio cultural inmaterial en sus programas de estudio, creando líneas de investigación sobre la cultura y tradiciones montubias, y promoviendo una vinculación más activa con las comunidades locales. De esta manera, la universidad podrá aportar realmente a la preservación, valoración y continuidad del patrimonio cultural de la provincia de Los Ríos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Álvarez, B. (2022). *La danza folclórica montubia y el fortalecimiento del turismo cultural en la provincia de Los Ríos*. Universidad Técnica de Babahoyo.

Asamblea Nacional. (2021). *Constitución de la República del Ecuador*. <https://www.defensa.gob.ec/wp->

content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf

- Aspiazu, S. (2023). *Incidencia de la gestión del patrimonio inmaterial, como pilar del desarrollo sostenible desde la política pública local del GAD Rumiñahui en el periodo 2014-2019* [masterThesis, Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador]. <http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/9566>
- Baisotti, P. A., & Pineda, J. (2021). Recent Trends in Higher Education – Latin America and Europe. En *Social, Political, and Religious Movements in the Modern Americas* (1.^a ed., pp. 126-148). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003045649-7>
- Binbin, T., Sereerat, B., Songsiengchai, S., & Thongkumsuk, P. (2024). The Development of Intangible Cultural Heritage Curriculum Based on Experiential Learning Theory to Improve Undergraduate Students Understanding in Intangible Cultural Heritage. *World Journal of Education*, 14(1), 43. <https://doi.org/10.5430/wje.v14n1p43>
- Campos, M., Velasco, C., & Araya, J. (2020). Adaptación y validación de escalas de medición en el trabajo. Parte 2: Eficacia colectiva. *Información tecnológica*, 31(6), 43-52. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642020000600043>
- Chimbo, N., & Medina, E. (2024). *Museo etnográfico montubio y la preservación de la herencia cultural de la provincia de Los Ríos*. Universidad Técnica de Babahoyo.
- Cortés, C. (2021). Soluciones creativas en la gestión del patrimonio cultural inmaterial: Análisis de caso a las Buenas Prácticas de Salvaguardia de la UNESCO en Sudamérica. *Sophia Austral*. <https://doi.org/10.22352/SAUSTRAL202127004>
- Du Plooy, B., & Von Moellendorff, M. (2024). “Our theatre is society”: Perceptions and practices of university-based African Centres of Excellence regarding community engagement and the third mission of higher education. *South African Journal of Higher Education*, 38(2). <https://doi.org/10.20853/38-2-6088>
- Dube, N., & Hendricks, A. (2023). The praxis and paradoxes of community engagement as the third mission of universities. A case of a selected South African university. *South African Journal of Higher Education*, 37.

https://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1753-59132023000100008&utm_source=chatgpt.com

Durán, C., Fuentes, M., & Sandoval, P. (2021). Caracterización para la vinculación con la sociedad: Caso de estudio Parroquia El Quinche. *Revista Científica UISRAEL*, 8(2), 65-80. <https://doi.org/10.35290/rcui.v8n2.2021.376>

Fischer, L., & Navarro, A. (1996). *Introducción a la investigación de mercados*. McGraw-Hill.

Fontal, O., & Sánchez, I. (2024). Personas y patrimonios compartidos: Conceptualización del patrimonio a partir de relatos en entornos digitales. *Perfiles Educativos*, 46(183), 128-148. <https://doi.org/10.22201/iissue.24486167e.2024.183.59070>

García, J., & Sánchez, P. (2020). Diseño teórico de la investigación: Instrucciones metodológicas para el desarrollo de propuestas y proyectos de investigación científica. *Información Tecnológica*, 31(6), 159-170. <https://doi.org/10.4067/S0718-07642020000600159>

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos. (2024). *Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Los Ríos 2024—2027*. https://losrios.gob.ec/folder/1721399024diagn%C3%B3stico_pdyot_los_rios_18-07-2024.pdf

González, M., & Vázquez, A. M. (2020). Medición de la tercera misión en las universidades públicas estatales en México por medio del análisis envolvente de datos. *RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 11(21). <https://doi.org/10.23913/ride.v11i21.793>

Hernández, F. (2024). La salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en instituciones de educación superior de México. *ReHuSo Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales*, 10(1), 95-103. <https://doi.org/10.33936/rehuso.v10i1.6320>

Hernández, K., & Llumitaxi, G. (2025). *Gestión turística y la conservación del patrimonio cultural en la Casa de Olmedo*. <http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/18679>

- Hernández, S. (2021). El patrimonio como ideología y como dispositivo de objetivación de la memoria: Aportes teóricos para el estudio de los procesos de patrimonialización. *Cultura y representaciones sociales*, 15(30). http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2007-81102021000100003&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Herrera, F., & Suárez, J. V. (2021). Rol de las universidades en el Sistema Nacional de Innovación mexicano. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(93), 139-157. <https://doi.org/10.52080/rvg93.11>
- Huang, T. & Ariunaa. (2024). Research on the Integration of Intangible Cultural Heritage into the Aesthetic Education Program of Higher Vocational Universities. *International Journal of Social Sciences and Public Administration*, 5(3), 218-223. <https://doi.org/10.62051/ijsspa.v5n3.28>
- Kou, L. (2024). The Inheritance and Innovation of Intangible Cultural Heritage in Higher Education Teaching Environments. *Engineering Technology Trends*, 2(1), 0-0. <https://doi.org/10.37155/2972-4856-0103-7>
- Lao, T. (2022, septiembre 15). Heritage Education as an Effective Approach to Enhance Community Engagement: A Model for Classifying the Level of Engagement. *Proceedings HERITAGE 2022 - International Conference on Vernacular Heritage: Culture, People and Sustainability*. HERITAGE2022 International Conference on Vernacular Heritage: Culture, People and Sustainability. <https://doi.org/10.4995/HERITAGE2022.2022.15630>
- Li, L., Xun, L., & Yan, W. (2023). *Practice and Experience of Intangible Cultural Heritage Education and Inheritance in Universities*. International Conference on Higher Education, Culture and Business.
- López, L., Castro, M., & López, P. (2021). Educación patrimonial y formación inicial docente: Aportes desde el rescate y conservación del patrimonio escolar. *Revista Brasileira de Educação*, 26, e260030. <https://doi.org/10.1590/s1413-24782021260030>
- Maldonado, C., Zurita, S., Del Río, M., & Álvarez, J. (2025). Cultural Dimensions of Territorial Development: A Plan to Safeguard the Intangible Cultural Heritage of

- Guano's Knotted Carpet Weaving Tradition, Chimborazo, Ecuador. *Heritage*, 8(2), 60. <https://doi.org/10.3390/heritage8020060>
- Mattone, M., & Frullo, N. (2022, septiembre 15). Preservation and promotion of the cultural heritage through University, public administration, and community engagement. *Proceedings HERITAGE 2022 - International Conference on Vernacular Heritage: Culture, People and Sustainability*. HERITAGE2022 International Conference on Vernacular Heritage: Culture, People and Sustainability. <https://doi.org/10.4995/HERITAGE2022.2022.15145>
- Melendrez, D., Beltrán, P., & Enebral, R. (2024). Educación patrimonial en la formación técnica. Concepción teórico-metodológica para carpintería de restauración en escuelas de oficios. *ReHuSo Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales*, 10(1), 35-47. <https://doi.org/10.33936/rehuso.v10i1.6993>
- Nivela, G. A. P., Caicedo, W. R. B., Burgos, B. A. A., & Suarez, S. K. D. (2021). *Importancia de la cultura montubia como recurso y atractivo turístico en la provincia de Los Ríos*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5659422>
- Orellana, V., Tenório, F., & Abad, A. (2024). Las universidades ecuatorianas y su aporte en la innovación social a través del desarrollo de investigaciones participativas. *Estudios de la Gestión: Revista Internacional de Administración*, 16, 109-129. <https://doi.org/10.32719/25506641.2024.16.5>
- Puga, T. (2018). *Las costumbres montuvas para el fortalecimiento del turismo cultural en el cantón Babahoyo, provincia de los Ríos* [Universidad Técnica de Babahoyo]. <http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/4250>
- Rodríguez, E., Pedraja, L., Muñoz, C., & Araneda, C. (2022). Gestión del conocimiento y cultura organizacional en instituciones de educación superior chilenas. *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería*, 30(2), 266-278. <https://doi.org/10.4067/S0718-33052022000200266>
- Rumbea, J. (2019). *El patrimonio cultural intangible y el desarrollo turístico de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo* [Universidad Técnica de Babahoyo]. <https://dspace.utb.edu.ec/items/ceef228e-f2f6-4359-947f-12cf6d6bc12b>

- Saidi, A. (2021). Revisiting community engagement in higher education in South Africa from a vantage point of the notion of third mission. *South African Journal of Higher Education*, 37(1). <https://doi.org/10.20853/37-1-5695>
- Salse, M., Jornet, N., Guallar, J., Mateo, M., & Silvestre, J. (2024). Universities, heritage, and non-museum institutions: A methodological proposal for sustainable documentation. *International Journal on Digital Libraries*, 25(4), 603-622. <https://doi.org/10.1007/s00799-023-00383-0>
- Salvador, E., & Comunian, R. (2024). “Why and how higher education is so important for cultural and creative industries’ sustainable development?” *Industry and Higher Education*, 38(1), 6-13. <https://doi.org/10.1177/09504222231219250>
- Šantek, G. (2025). Integrating Intangible Cultural Heritage in Higher Education—Challenges and Obstacles. En A. Kavoura, V. Briciu, & A. Briciu (Eds.), *Strategic Innovative Marketing and Tourism* (pp. 929-936). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-81962-9_100
- Secretaría Nacional de la Administración Pública y Planificación. (2024). *Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024 – 2025*. <https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2024/02/PND2024-2025.pdf>
- Shang, Q. (2022). *Give Full Play to the Advantages of University Teaching Resources and Serve the Inheritance of Local Cultural Heritage*. 2022 8th International Conference on Education Technology, Management and Humanities Science.
- Silva, M., Jiménez, A., & Afre, N. (2021). La educación patrimonial en carreras pedagógicas de la Universidad de Pinar del Río. *Mendive. Revista de Educación*, 19(4), 1278-1292.
- UNESCO. (2003). *Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial*. <https://ich.unesco.org/es/convención>
- UNESCO. (2015). *Transmission and education: A cumulative in-depth study of periodic reports - UNESCO Intangible Cultural Heritage*. <https://ich.unesco.org/en/focus-on-transmission-and-education-2015-00875>

- UNESCO. (2022). *Textos fundamentales de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003*.
https://ich.unesco.org/doc/src/2003_Convention_Basic_Texts-_2022_version-ES.pdf
- UNESCO. (2025). *Report of the twelfth annual coordination meeting of category 2 centres active in the field of intangible cultural heritage (13 June 2024, UNESCO Headquarters, Paris)* (No. Thirteenth annual coordination meeting of category 2 centres active in the field of intangible cultural heritage; p. 6). UNESCO.
<https://ich.unesco.org/doc/src/70134-EN.pdf>
- Xiao, L. (2022). Intangible Cultural Heritage Reproduction and Revitalization: Value Feedback, Practice, and Exploration Based on the IPA Model. *Computational Intelligence and Neuroscience*, 2022, 1-13. <https://doi.org/10.1155/2022/8411999>
- Yan, W.-J., & Li, K.-R. (2023). Sustainable Cultural Innovation Practice: Heritage Education in Universities and Creative Inheritance of Intangible Cultural Heritage Craft. *Sustainability*, 15(2), 1194. <https://doi.org/10.3390/su15021194>
- Zhao, J. (2025). The Role of University Art Education in the Inheritance and Innovation of Intangible Cultural Heritage. *European Journal of Education Science*, 1(1), 28-35. <https://doi.org/10.71222/2xh5xr41>